

PENERAPAN ANALISIS *BIVARIATE CORRELATION* DAN METODE *LEAST SQUARE* UNTUK PREDIKSI PENJUALAN BAHAN BANGUNAN (STUDI KASUS TOKO MITRA JAYA BANGUNAN)

Umar Ramdani^{*1}, Jumadil Nangi², Natalis Ransi³

^{1,2,3}Jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Halu Oleo, Kendari

e-mail: ^{*1}umarramdhani24@gmail.com, ²jumadilnangi87@gmail.com, ³natalis.ransi@uho.ac.id

Abstrak

Toko Mitra Jaya Bangunan seringkali mengalami ketidakcocokan data yang besar antara pemesanan barang dengan banyaknya penjualan yang laku. Maka dari itu, toko memerlukan sebuah sistem untuk menghasilkan informasi prediksi penjualan barang. Untuk memudahkan dalam memprediksi penjualan barang tersebut maka dibuat penelitian yang bertujuan untuk membangun sebuah aplikasi yang dapat memprediksi penjualan barang dengan cara menerapkan analisis Korelasi Bivariat dan metode *Least Square*. Korelasi Bivariat merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui pengaruh suatu produk (produk 1 = variabel Y) terhadap produk yang lain (produk 2 = variabel X) dalam banyaknya penjualan yang diketahui melalui persamaan korelasi (r). Sedangkan *Least Square* merupakan metode peramalan yang digunakan untuk melihat *trend* dari data deret waktu yang diketahui melalui persamaan *Least Square*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari analisis korelasi yang diuji ternyata semen bosowa dipengaruhi oleh produk semen tonasa karena memiliki korelasi paling tinggi yakni 0,7724 dan hasil prediksi dibulan ke-13 sebesar 557,224 yang lebih besar dari nilai aktual di bulan sebelumnya yaitu 513. Dilihat dari grafik prediksi kurva data real penjualan mengalami fluktuasi setiap bulannya dan kurva data prediksi mengalami kenaikan penjualan tetapi tidak mengalami kenaikan yang signifikan.

Kata kunci: Korelasi Bivariat, *Least Square*, Toko Mitra Jaya Bangunan

Abstract

Mitra Jaya Bangunan Shop owner experienced Large data mismatch between the ordering of goods and the number of sales sold. Thus, the store requires a system to generate sales prediction information of goods. To facilitate in predicting the sale of such goods then created a research aimed at building an application that can predict the sale of goods by applying bivariate correlation analysis and Least Square method. Bivariate correlation is an analysis used to determine the influence of a product (product 1 = variable Y) to another product (product 2 = variable X) in the number of known sales through the correlation equation (r). While Least Square is a forecasting method used to look at the trend of the known time series data via the Least Square equation.

The results showed that from the correlation analysis that was tested, Bosowa is influenced by cement Tonasa because it has the highest correlation of 0.7724 and the results of the 13th month prediction of 557.224 which is greater than the value of Previous month of 513. Judging by the prediction Chart of real sales data curve experiencing the fluctuations every month and the prediction data curve experienced a sales increase but did not experience a significant increase.

Keywords: *Bivariate Correlation, Least Square, Mitra Jaya Bangunan Shop*

1. PENDAHULUAN

Toko Mitra Jaya Bangunan merupakan toko yang bergerak dalam bidang penjualan bahan bangunan dan perkakas pembuat bangunan seperti semen, berbagai macam cat, seng, pipa besi fondasi dan sebagainya. Saat ini dalam melakukan transaksi penjualan toko Mitra Jaya Bangunan sudah menggunakan komputer sebagai alat untuk mencatat transaksi penjualan sehari-hari, namun data tersebut hanya dijadikan sebagai arsip toko saja, belum digunakan untuk memprediksi hasil penjualan dimasa yang akan datang.

Pemilik toko Mitra Jaya Bangunan sering mengalami ketidakcocokan data yang besar antara pemesanan barang dengan banyaknya penjualan yang laku. Maka dari itu toko Mitra Jaya Bangunan memerlukan sebuah sistem untuk menghasilkan informasi prediksi penjualan barang. Untuk memprediksi penjualan barang, penulis mencoba melakukan pendekatan dengan menerapkan suatu metode yaitu menggunakan analisis *Bivariate Correlation* dan metode *Least Square*.

Korelasi merupakan angka yang menunjukkan arah dan kuatnya hubungan antar dua variabel atau lebih. Ada 2 tipe analisis korelasi yakni hubungan antar dua variabel yang disebut dengan *Bivariate Correlation*, dan *Multivariate Correlation* merupakan hubungan antar lebih dari dua variabel [1].

Time series pada dasarnya digunakan untuk melakukan analisis data yang mempertimbangkan pengaruh waktu. Data-data yang dikumpulkan secara periodik berdasarkan urutan waktu, bisa dalam jam, hari, minggu, bulan dan tahun. Selain itu analisis *time series* bisa digunakan untuk prediksi data beberapa periode ke depan yang sangat membantu dalam menyusun perencanaan ke depannya. Metode yang sering digunakan dalam analisis *time series* adalah *Semi Average*, *Moving Average*, dan *Least Square*.

Penulis menggunakan Metode *Least Square* karena metode ini merupakan salah satu metode yang berupa data deret berkala atau *time series*, yang mana dibutuhkan data-data penjualan dimasa lampau untuk melakukan peramalan penjualan dimasa mendatang sehingga dapat ditentukan hasilnya [2].

2. METODE PENELITIAN

2.1 Data Mining

Data Mining adalah salah satu bidang yang berkembang pesat karena besarnya kebutuhan akan nilai tambah dari *database* dengan skala besar. *Data Mining* adalah serangkaian proses untuk menggali nilai tambah berupa pengetahuan yang selama ini tidak diketahui secara manual dari suatu kumpulan data. *Data Mining* memiliki hubungan dari bidang ilmu seperti *artificial intelligent*, *machine learning*, statistik dan *database*. Beberapa teknik *data mining* antara lain: *clustering*, *classification*, *association rule mining*, *neural network*, *genetic algorithm* dan lain-lain [2].

2.2 Penjualan

Penjualan adalah sebuah usaha atau langkah konkrit yang dilakukan untuk memindahkan suatu produk, baik itu berupa barang atau jasa, dari produsen kepada konsumen sebagai sasarannya. Penjualan ialah suatu kegiatan yang ditujukan untuk mencari pembeli, mempengaruhi dan memberikan petunjuk agar pembeli dapat menyesuaikan kebutuhannya dengan produk yang ditawarkan serta mengadakan perjanjian mengenai harga yang menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Aktivitas penjualan merupakan pendapatan utama perusahaan karena jika aktivitas penjualan produk maupun jasa tidak di kelola dengan baik maka secara langsung dapat merugikan perusahaan. Hal ini dapat disebabkan karena sasaran penjualan yang diharapkan tidak tercapai dan pendapatan pun akan berkurang[3].

2.3 Prediksi

Prediksi adalah proses untuk meramalkan suatu variabel di masa mendatang dengan berdasarkan pertimbangan data pada masa lampau [4]. Dalam kehidupan sosial segala sesuatu itu serba tidak pasti dan sukar diperkirakan secara tepat, sehingga diperlukan prediksi.

Prediksi dilakukan hampir semua orang baik itu pemerintah, pengusaha maupun orang awam. Masalah yang diramalkan pun bervariasi seperti perkiraan curah hujan, kemungkinan pemenang dalam pilkada, skor pertandingan atau tingkat inflasi. Prediksi bertujuan untuk mengurangi ketidakpastian terhadap sesuatu

yang akan terjadi dimasa yang akan datang dengan meminimumkan kesalahan meramal yang diukur dengan *Square Error*, *Mean Absolute* dan sebagainya.

2.4 Analisis *Bivariate Correlation*

Korelasi merupakan angka yang menunjukkan arah dan kuatnya hubungan antar dua variabel atau lebih. Ada 2 tipe analisis korelasi yakni hubungan antar dua variabel disebut dengan *Bivariate Correlation*, dan *Multivariate Correlation* merupakan hubungan antar lebih dari dua variabel. Koefisien korelasi memiliki nilai antara -1 hingga +1, dengan tanda plus dan minus yang menandakan korelasi positif dan negatif. Korelasi sederhana digunakan untuk mengetahui hubungan di antara dua variabel, dan jika ada hubungan, bagaimana arah hubungan tersebut. Keeratan hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain biasa disebut dengan Koefisien Korelasi yang ditandai dengan “r” [1]. Adapun rumus umum mencari r ialah sebagai berikut:

$$r = \frac{n\Sigma XY - (\Sigma X)(\Sigma Y)}{\sqrt{(n\Sigma X^2 - (\Sigma X)^2)(n\Sigma Y^2 - (\Sigma Y)^2)}} \quad (1)$$

2.5 Metode *Least Square*

Dalam analisis *time series* yang paling menentukan adalah kualitas atau keakuratan dari informasi atau data-data yang diperoleh serta waktu atau periode dari data-data tersebut dikumpulkan. Jika data yang dikumpulkan tersebut semakin banyak maka semakin baik pula peramalan yang diperoleh. Sebaliknya, jika data yang dikumpulkan semakin sedikit maka hasil estimasi atau peramalannya akan semakin jelek.

Metode *Least Square* merupakan salah satu metode berupa data deret berkala atau *time series*, yang mana dibutuhkan data-data penjualan dimasa lampau untuk melakukan peramalan penjualan dimasa mendatang sehingga dapat ditentukan hasilnya. *Least Square* adalah metode peramalan yang digunakan untuk melihat *trend* dari data deret waktu [2].

Persamaan *trend* dengan metode *least square*, yaitu:

$$\hat{y} = a + bx + \epsilon \quad (2)$$

Untuk mencari nilai a dan b dari persamaan *trend* dapat dilakukan dua persamaan normal, sebagai berikut:

$$a = \frac{\Sigma Y}{n} \quad (3)$$

$$a = \frac{\Sigma XY}{\Sigma X^2} \quad (4)$$

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 *Flowchart* Sistem

Pada Gambar 1 merupakan *flowchart* sistem prediksi penjualan bahan bangunan, tahapan pertama yaitu melakukan validasi login untuk masuk kedalam sistem aplikasi, jika pengguna masuk sebagai admin maka dapat mengelola semua menu dan menampilkan tahapan prediksi. Sedangkan jika masuk sebagai operator maka pengguna dapat mengolah beberapa menu dan tidak dapat menampilkan tahapan prediksi yang ada pada sistem

Gambar 1. *Flowchart* Sistem

3.2 Flowchart Bivariate Correlation dan Metode Least Square

Gambar 2. Flowchart Bivariate Correlation dan Metode Least Square

3.3 Usecase Diagram

Pada Gambar 2 yakni Diagram Use Case ada dua aktor yang digunakan yaitu aktor operator dan aktor admin yang dapat mengelola penjualan produk, analisis korelasi bivariat dan prediksi. Tetapi aktor operator hanya bisa menampilkan hasil korelasi dan prediksi sedangkan aktor admin dapat menampilkan tahapan dari hasil analisis korelasi bivariat dan prediksi *least square* pada sistem.

Gambar 3. Use Case Diagram

3.4 Pengujian Sistem

Analisis *Bivariate Correlation* akan diterapkan pada perhitungan dalam mencari hubungan antar dua variabel (produk) dengan menghitung nilai r setiap produk dan Metode *Least Square* akan diterapkan pada perhitungan dalam menentukan prediksi penjualan produk pada bulan berikutnya. Rumus yang digunakan untuk Analisis *Bivariate Correlation* dan metode *Least Square* dapat dilihat pada persamaan (1) sampai (4).

Tabel 1. Analisis Korelasi

No.	Produk (Y)	Produk (X)	Korelasi (r)
1	Semen Bosowa	Besi 6 SNI	0,4713
2	Semen Bosowa	Besi 8 SNI	0,4348
3	Semen Bosowa	Besi 10 SNI	0,1217
4	Semen Bosowa	Pipa Jaya AW 1/2	0,5992
5	Semen Bosowa	Pipa Jaya AW 3/4	0,5199
6	Semen Bosowa	Plamir Biglion	0,5162
7	Semen Bosowa	Semen Tonasa	0,7724
8	Semen Bosowa	Seng Biasa 6 OB	0,4693
9	Semen Bosowa	Seng Biasa 7OB	-0,0748
10	Semen Bosowa	Seng Biasa 8 OB	0,5788
11	Semen Bosowa	Seng Biasa 9 OB	0,2878
12	Semen Bosowa	Seng Biasa 10 OB	0,5691
13	Semen Bosowa	Triplex 3 mil	0,3610
14	Semen Bosowa	Triplex 6 mil	0,4802

Setelah mendapat nilai korelasi yang paling tertinggi maka selanjutnya dilakukan proses prediksi dengan memilih dua produk tersebut yakni semen bosowa dan semen tonasa dengan data penjualan produk sebagai berikut:

Tabel 2. Data Produk yang memiliki korelasi tertinggi

Semen Bosowa (Y)/sak	Semen Tonasa (X)/sak
587	291
496	251
437	177
570	226
487	223
406	240

617	351
597	317
582	296
549	272
538	270
513	280

Proses prediksi akan dimulai dari nilai semen bosowa (Y) dan semen tonasa (X) setelah itu akan dicari nilai ΣX , ΣY , ΣX^2 , ΣY^2 $\Sigma X.\Sigma Y$ sebagai berikut:

Tabel 3. Mencari total data variabel X dan Y

Y	X	XY	X ²	Y ²
587	291	170817	84681	344569
496	251	124496	63001	246016
437	177	77349	31329	190969
570	226	128820	51076	324900
487	223	108601	49729	237169
406	240	97440	57600	164836
617	351	216567	123201	380689
597	317	189249	100489	356409
582	296	172272	87616	338724
549	272	149328	73984	301401
538	270	145260	72900	289444
513	280	143640	78400	263169
$\Sigma Y = 6379$	$\Sigma X = 3194$	$\Sigma X.\Sigma Y = 1723839$	$\Sigma X^2 = 874006$	$\Sigma Y^2 = 3438295$

Selanjutnya menghitung nilai Y rata-rata (Y_r) sebagai berikut:

$$Y_r = \frac{\Sigma Y}{n} = \frac{6379}{12} = 531,583$$

Menghitung nilai X rata-rata (X_r) sebagai berikut:

$$X_r = \frac{\Sigma X}{n} = \frac{3179}{12} = 266,167$$

Menghitung nilai a dari persamaan (3) sebagai berikut:

$$a = \frac{\Sigma Y}{n} = \frac{6379}{12} = 531,583$$

Menghitung nilai b dari persamaan (4) sebagai berikut:

$$b = \frac{\Sigma XY}{\Sigma X^2} = \frac{1723839}{874006} = 1,972$$

Jadi, $Y = 531,583 + 1,972 x$

Setelah didapatkan nilai model *Least Square* tersebut, yang dicari ialah \hat{Y} (biasa disebut: Y topi) dari persamaan (2) yang didapatkan dengan cara memasukkan periode bulan pada variabel x seperti berikut ini:

$$\hat{Y} = 531,583 + 1,972 (1) = 533,556$$

$$\hat{Y} = 531,583 + 1,972 (2) = 535,528$$

$$\hat{Y} = 531,583 + 1,972 (3) = 537,500$$

$$\hat{Y} = 531,583 + 1,972 (4) = 539,473$$

$$\hat{Y} = 531,583 + 1,972 (5) = 541,445$$

$$\hat{Y} = 531,583 + 1,972 (6) = 543,417$$

$$\hat{Y} = 531,583 + 1,972 (7) = 545,390$$

$$\hat{Y} = 531,583 + 1,972 (8) = 547,362$$

$$\hat{Y} = 531,583 + 1,972 (9) = 549,334$$

$$\hat{Y} = 531,583 + 1,972 (10) = 551,307$$

$$\hat{Y} = 531,583 + 1,972 (11) = 553,279$$

$$\hat{Y} = 531,583 + 1,972 (12) = 555,251$$

$$\hat{Y} = 531,583 + 1,972 (13) = 557,224$$

Tabel 4. Hasil prediksi

No.	Y	\hat{Y}	$\epsilon = Y - \hat{Y} $	ϵr
1	587	533,556	53,444	10,02%
2	496	535,528	39,528	7,38%
3	437	537,500	100,500	18,70%
4	570	539,473	30,527	5,66%
5	487	541,445	54,445	10,06%
6	406	543,417	137,417	25,29%
7	617	545,390	71,610	13,13%

8	597	547,362	49,638	9,07%
9	582	549,334	32,666	5,95%
10	549	551,307	2,307	0,42%
11	538	553,279	15,279	2,76%
12	513	555,251	42,251	7,61%
13		557,224		

Dari hasil prediksi pada tabel 4 bisa dilihat bahwa dibulan ke-13 mendapatkan hasil prediksi sebanyak 557,224 atau 557 sak semen.

Gambar 3 merupakan gambar grafik prediksi untuk melihat kurva data real penjualan (kurva Y) mengalami fluktuasi setiap bulannya dan kurva data prediksi (kurva \hat{Y}) mengalami kenaikan penjualan tetapi tidak mengalami kenaikan yang signifikan;

Gambar 4. Grafik Prediksi

Berikut merupakan tampilan hasil analisis korelasi bivariat pada aplikasi penjualan bahan bangunan

Analisis Korelasi Produk			
Tahapan Korelasi			
Pilih Produk (Y)		Pilih Tahun	
SEMEN BOSOWA		2018	
Proses			
Tampilkan Semua Tabel Data		Tampilkan Semua Detail Korelasi	
Korelasi Produk			
No	Produk (Y)	Produk (X)	Korelasi (r)
1	SEMEN BOSOWA	BESI 6 SNI	0,4713
2	SEMEN BOSOWA	BESI 8 SNI	0,4348
3	SEMEN BOSOWA	BESI 10 SNI	0,1217
4	SEMEN BOSOWA	PIPA JAYA AW 1/2	0,5992
5	SEMEN BOSOWA	PIPA JAYA AW 3/4	0,5199
6	SEMEN BOSOWA	PLAMIR BIGLION 20 KG	0,5162
7	SEMEN BOSOWA	SEMEN TONASA	0,7724
8	SEMEN BOSOWA	SENG BIASA 6 OB	0,4693
9	SEMEN BOSOWA	SENG BIASA 7 OB	-0,0748

Gambar 5. Tampilan Hasil Analisis Korelasi di Sistem

Berikut merupakan tampilan hasil prediksi pada aplikasi penjualan bahan bangunan

No	Y	\hat{Y}	$E = Y - \hat{Y}$	E_r
1	587	533,556	53,444	10,02%
2	496	535,528	39,528	7,38%
3	437	537,500	100,500	18,70%
4	570	539,473	30,527	5,66%
5	487	541,445	54,445	10,06%
6	406	543,417	137,417	25,29%
7	617	545,390	71,610	13,13%
8	597	547,362	49,638	9,07%
9	582	549,334	32,666	5,95%
10	549	551,307	2,307	0,42%
11	538	553,279	15,279	2,76%
12	513	555,251	42,251	7,61%
13		557,224		

Catatan

- Tabel Menunjukkan hasil prediksi penjualan untuk bulan Januari 2019 sebesar 557,224 Sak SEMEN BOSOWA
- Grafik Menunjukkan kenaikan penjualan dari bulan sebelumnya

Gambar 6. Tampilan Hasil Prediksi di Sistem

Gambar 7. Tampilan Kurva pada sistem

4. KESIMPULAN

Berdasarkan studi literatur, analisis, perancangan, implementasi dan pengujian sistem ini, maka kesimpulan yang didapat adalah sebagai berikut:

1. Aplikasi prediksi penjualan bahan bangunan pada Toko Mitra Jaya Bangunan berhasil dibangun dengan menerapkan analisis *Bivariate Correlation* dan metode *Least Square*.
2. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, Aplikasi prediksi data penjualan bahan bangunan pada Toko Mitra Jaya Bangunan menggunakan analisis *Bivariate Correlation* dan metode *Least Square*, mampu melakukan prediksi dengan baik dalam menentukan pengaruh antar produk dan prediksi beberapa periode berikutnya. Untuk produk semen bosowa penjualannya sangat dipengaruhi oleh semen tonasa karena memiliki nilai korelasi paling tinggi yakni 0.7724 yang menghasilkan prediksi penjualan sebesar 557.224 untuk bulan Januari 2019.
3. Dari hasil prediksi yang dihitung secara manual menggunakan *Microsoft Excel* dan yang dihitung menggunakan aplikasi prediksi penjualan bahan bangunan mendapatkan hasil yang sama.

5. SARAN

Adapun saran yang dapat diberikan untuk pengembangan dan perbaikan aplikasi ini untuk selanjutnya yaitu:

1. Diharapkan dapat dilakukan pengembangan pada aplikasi prediksi penjualan bahan bangunan ini, dengan cara menggunakan dataset yang sama dengan analisis yang berbeda atau menggunakan metode yang berbeda.
2. Untuk penelitian berikutnya diharapkan menggunakan perbandingan metode peramalan *time series* lainnya untuk diketahui hasil perbandingan antara metode.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Suparto, "Analisis korelasi variabel - variabel yang mempengaruhi siswa dalam memilih perguruan tinggi," *J. IPTEK*, vol. 18, no. 2, 2014.
- [2] D. P. Pamungkas, "Implementasi Metode Least Square Untuk Prediksi Penjualan Tahu Pong," *J. Ilm. NERO*, vol. 2, no. 2, hal. 75–81, 2016.
- [3] L. K. Deti dan H. Mulyono, "INFORMASI PENJUALAN DAN PEMESANAN PLYWOOD BERBASISKAN WEB PADA PT . KUMPEH," *J. Manaj. Sist. Inf.*, vol. 2, no. 1, hal. 303–317, 2017.
- [4] N. L. N. M. Wedasari, "Perancangan Prediksi Persediaan Barang Pada Andis Griya Kebaya," *Konf. Nas. Sist. Inform.*, hal. 1021–1026, 2015.

